

Inhalt

Ein PubliForum zum Thema Forschung am Menschen
Bürgerinnen und Bürger äussern ihre Meinung

Einführung

Forschung am Menschen: So alt wie die Menschheit selbst
Informationsblatt 1

Grundsätze

Grundsätze guter Forschung
Informationsblatt 2

Klinische Forschung

Stufenweise zur Erkenntnis
Informationsblatt 3

Menschen als Forschungs-subjekte

Menschen im Mittelpunkt des Forschungsinteresses
Informationsblatt 4

Forschung an Kindern

Kinder erforschen, um Kinder zu schützen
Informationsblatt 5

Umgang mit Daten

Vom Datenberg zum Befund
Informationsblatt 6

Gesetzliche Grundlagen

Gesetze, Richtlinien und Leitplanken
Informationsblatt 7

Offene Fragen

Wo Regelungsbedarf besteht
Informationsblatt 8

Glossar

Das Projekt

Ein PubliForum zum Thema Forschung am Menschen

Das vierte PubliForum des Zentrums für Technologiefolgen-Abschätzung TA-SWISS wird sich dem Thema „Forschung am Menschen“ widmen. Bürgerinnen und Bürger erhalten die Gelegenheit, die aus ihrer Sicht wichtigen Fragen vertieft zu diskutieren und Fachpersonen zu befragen. Ein umfassendes Bundesgesetz, das die Forschung am Menschen regeln soll, verleiht dem kontroversen Thema auch eine politische Bedeutung.

Die Fortschritte der Forschung werfen zunehmend Fragen nach der Regelung von Versuchen am Menschen auf. Regelungsbedarf kann im Bereich der biomedizinischen Forschung, aber auch in der sozialwissenschaftlichen Forschung am Menschen bestehen. Personen sollten grundsätzlich nur dann an Forschungsprojekten teilnehmen, wenn sie umfassend über deren Ablauf, Nutzen und allfällige Risiken informiert worden sind und ihr Einverständnis gegeben haben.

Die Umsetzung dieses Grundsatzes wirft einige heikle Fragen auf. Sind die gesetzlichen Leitplanken, die den Schutz der Versuchspersonen garantieren, der modernen Forschung angepasst? Was ist mit der Verwendung von biologischen Proben (Plazenta, Nabelschnurblut, Gewebeprobe) oder persönlichen Daten, welche bei medizinischen Behandlungen anfallen? Und was ist von der Teilnahme von besonders schutzbedürftigen Menschen an Forschungsprojekten zu halten (beispielsweise geistig Behinderte, Kinder oder Bewusstlose)? 1998 hat der Bundesrat die Verwaltung mit der Ausarbeitung eines Bundesgesetzes zur Forschung am Menschen beauftragt. Ziel ist es, die schweizerische Gesetzgebung auf diesem Gebiet zu vervollständigen und zu systematisieren.

Was denkt die Bevölkerung?

Das PubliForum dient dazu, die Meinungen und Einschätzungen der Bevölkerung zu Chancen und Risiken der Forschung am Menschen aufzuzeigen. Die Aufgabe des dreissigköpfigen Laienpanels wird es sein, während den beiden Vorbereitungswochenenden eine Auswahl an kontroversen Fragen zu treffen, die es behandeln möchte und Auskunftspersonen zur Beantwortung dieser Fragen auszuwählen. Das dritte Wochenende des PubliForums wird der Anhörung der gewählten Fachpersonen und den Beratungen der Bürger gewidmet sein. Schliesslich wird das Bürgerpanel einen Bericht mit den wichtigsten Empfehlungen zuhanden des Parlaments, der Behörden, interessierter Kreise und der Öffentlichkeit verfassen. Dieses PubliForum wird es ermöglichen, Vorstellungen von Bürgerinnen mit Überlegungen und Meinungen von Expertinnen und Experten rund um die Ausarbeitung des Bundesgesetzes über die Forschung am Menschen zu verbinden. TA-SWISS wird bei der Durchführung des PubliForums „Forschung am Menschen“ von der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW), dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) und dem Staatssekretariat der Gruppe für Wissenschaft und Forschung (StS GWF) unterstützt.

Projektverantwortliche: Alexia Stantchev

Impressum

Herausgeber TA-SWISS

Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung
Birkenweg 61, CH-3003 Bern
Tel. ++41 (0) 31 322 99 63
Fax ++41 (0) 31 323 36 59
E-mail: ta@swtr.admin.ch

Texte und Redaktion

Lucienne Rey mit der Unterstützung von Dolores Krapf, Detlef Niese, Dominique Sprumont und Rosmarie Waldner

Wir danken folgenden Personen für ihre Rückmeldungen:

Alberto Bondolfi, Rosmarie Dormann, Matthias Egger, Dora Fitzli, Olivier Glassey, Silvia Käppeli, Margrit Leuthold, Margrit Kessler, Hans Kummer, Thomas Lüscher, Carola Meier-Seethaler, Kathrin Mühlemann und Francine Pellaud

Layout
Tamara Bobst

Oktober 2003

Forschung am Menschen: So alt wie die Menschheit selbst

Der Mensch interessiert sich seit je für seinesgleichen. Und sein Bedürfnis, Erklärungen für Krankheiten und Leid zu finden, dürfte so alt sein wie die Menschheit selbst. Fast ebenso alt wie die Forschung an Menschen dürften aber auch gesellschaftliche und religiöse Vorgaben sein, die das Tun der Forschenden in geregelte Bahnen zu lenken suchen.

Weit zurück liegende Ursprünge

Der erste „klinische“ Versuch, der an das Vorgehen moderner Forschung anlehnte, wurde 1747 in England durchgeführt. Der Schiffarzt James Lind musste damals zahlreiche Patienten behandeln, die an Skorbut litten – der gefürchteten Krankheit, die zuerst zu Zahnausfall, dann zu brüchigen Knochen und Gelenksverformungen führt. Auf der Suche nach einer wirkungsvollen Therapie verabreichte Lind zwölf skorbut-kranken Matrosen eine Basiskost, die mit verschiedenen Substanzen angereichert worden war. Je zwei erhielten Apfelwein, verdünnte Schwefelsäure, Essig, Meerwasser, Orangen oder Zitronen. Bei jenen Probanden, die Zitrusfrüchte bekommen hatten, gingen die Symptome zurück. Lind hatte damit erstmals in einem kontrollierten Versuch bewiesen, dass Zitrusfrüchte Skorbut verhindern – und setzte den Grundstein zur Vitaminforschung.

Im Lauf der Jahrhunderte etablierten sich die naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen, wie wir sie heute kennen: Ausgehend von Intuition und systematischen Beobachtungen werden theoretische Annahmen formuliert. Deren Gültigkeit wird im Laborexperiment oder im Tierversuch überprüft, bevor allenfalls der Schritt zur Anwendung am Menschen vollzogen wird. Denn in der Humanmedizin zeigt letztlich immer erst der Versuch am Menschen, ob Wirkstoffe und Therapien, die im Labor wirksam sind, auch bei ihm selber erfolgreich angewandt werden können.

Am Menschen geforscht wird aber nicht nur bei der Entwicklung neuer Therapien. Versuchspersonen braucht es auch in der biologisch-medizinischen Grundlagen-

forschung – zum Beispiel, wenn an Bergsteigern die Auswirkungen sauerstoffarmer Luft auf das Gehirn überprüft wird. Zu nennen sind aber auch unzählige sozialwissenschaftliche Untersuchungen: etwa Befragungen, oder auch Erhebungen mit teilnehmender Beobachtung.

Die rechtliche Situation im Wandel

Die Bundesverfassung hält in Artikel 118 fest, dass der Bund im Rahmen seiner Zuständigkeit die Massnahmen zum Schutz der Gesundheit trifft. Der Verfassung lässt sich jedoch nur in Teilbereichen eine Bundeskompetenz für die Regelung der Forschung am Menschen entnehmen. In diesem Zusammenhang verlangt eine Motion der Kommission für

Wissenschaft, Bildung und Kultur des Ständerates vom 18. Februar 2003 (2.083; vom Ständerat am 12. März 2003 angenommen), eine explizite Verfassungsgrundlage zur Forschung am Menschen zu schaffen. Ein entsprechender Entwurf wird zurzeit im Bundesamt für Gesundheit erarbeitet. Er soll bis Ende 2004 vorliegen und in die Vernehmlassung gegeben werden.

Auf die Vielschichtigkeit und Komplexität der Fragen, die mit Forschung am Menschen einher gehen, mag es zurück zu führen sein, dass erst heute das entsprechende Regelwerk auf Bundesebene erarbeitet wird; für Tierversuche existieren seit 30 Jahren rechtliche Vorgaben.

Bild: us.expaty.org/spoiltharties, Gemälde von Banting und Best (sein Assistent)

Weshalb ein PubliForum „Forschung am Menschen“?

Obschon sich grundsätzlich jede Bürgerin und jeder Bürger zu Gesetzesentwürfen äussern kann, die sich in der Vernehmlassung befinden, nutzen die wenigsten diese Möglichkeit. Hier will das PubliForum Abhilfe schaffen: es ist ein Instrument, um die breite (und mehrheitlich schweigende) Öffentlichkeit an heiklen politischen Entscheidungen zu beteiligen – und zwar auf eine Art, die über ein blosses „Ja“ oder „Nein“ an der Urne hinausgeht. Im Unterschied zur Vernehmlassung wird allerdings im Rahmen des PubliForum nicht über eine bestimmte Gesetzesvorlage diskutiert, sondern über die Thematik im Allgemeinen und über Fragen, welche die Teilnehmenden dabei besonders beschäftigen. Aus Zeitgründen wird es allerdings kaum möglich sein, alle Facetten des Themas auszuloten – eine gezielte Beschränkung bleibt unumgänglich.

Forschung für und am Menschen: die Zuckerkrankheit als Beispiel

Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts starben 60% der Zuckerkranken innerhalb eines Jahres, nachdem die ersten Symptome aufgetreten waren. Für Kinder bedeutete die Krankheit das Todesurteil. Bereits um 1884 vermutete der deutsche Internist Oskar Minkowski, Diabetes mellitus sei auf den Ausfall eines Körperstoffs zurück zu führen, der in der Bauchspeicheldrüse erzeugt werde. Doch zahlreiche Chemiker scheiterten beim Versuch, diesen Stoff zu finden.

Zwei kanadischen Wissenschaftlern, Frederick G. Banting und Charles H. Best, gelang rund 40 Jahre später der Durchbruch. Sie gingen von der Annahme aus, die Isolierung des unbekanntes Stoffes habe deshalb fehlgeschlagen, weil die Verdauungsenzyme, die ebenfalls von der Bauchspeicheldrüse produziert werden, die gesuchte Substanz bereits abgebaut hätten, bevor man sie habe gewinnen können. Die beiden Wissenschaftler überprüften ihre Annahme im Tierexperiment und banden Hunden den Gang zur Bauchspeicheldrüse ab. Das Erwartete trat ein – das Organ verdaute sich gewissermassen selbst. Übrig blieben die Inselzellen, die den gesuchten Stoff produzieren, und die diesem Hormon zunächst den Namen „Isletin“ (später: Insulin) gaben. Im nächsten Schritt behandelten Banting und Best erfolgreich einen zuckerkranken Hund. Im Selbstversuch testeten sie anschliessend die Verträglichkeit des Insulins an sich selbst. Und bereits ein halbes Jahr später, im Frühjahr 1922, retteten sie dem 13jährigen Leonhard Thomson mit Insulinspritzen das Leben.

Grundsätze guter Forschung

Bis in die Zwischenkriegszeit des 20. Jahrhunderts hielten Wissensdurst, Fortschrittsglaube und der Wunsch, Krankheiten zu heilen, die medizinische Forschung zu pragmatischem Vorgehen an.

Bei der Suche nach einer Behandlung von Diabetes etwa (siehe Informationsblatt 1) wandten die Wissenschaftler das neu entdeckte Insulin direkt an einem kranken Kind an, nachdem sie die Substanz im Tierversuch und an sich selbst getestet hatten. Den beiden Forschern trug ihre Arbeit den Nobelpreis ein. Heute würde ein solches Vorgehen gegen die Standesregeln medizinischer Forschung verstossen.

Zwingende Vorgaben der „guten Praxis“

Für die Forschung an Menschen existieren internationale Richtlinien, die in der Schweiz ebenfalls befolgt werden. Massgebend sind die Grundsätze der „Guten Praxis Klinischer Versuche“ (GPKV; im englischen Original: Guidance for Good Clinical Practice GCP), auf die sich auch das Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte (Heilmittelgesetz HMG) beruft.

Respekt vor der Person, der Wille, Gutes zu tun und nicht zu schaden sowie das Streben nach Gerechtigkeit – diese drei ethischen Prinzipien legen die Grundsätze der GPKV den medizinischen Fachleuten nahe, die Forschungsunter-

suchungen an Menschen durchführen. Das heisst, dass zunächst durch Voruntersuchungen im Labor und allenfalls am Versuchstier das Risiko minimiert wird, den Probandinnen und Probanden Schaden zuzufügen. Es bedeutet aber auch, dass nur ausreichend qualifizierte Fachkräfte Versuche am Menschen überhaupt durchführen dürfen, und dass die Versuchsanlage selber – der Versuchsplan, die zur Verfügung stehende Zeit, die Ausstattung mit Apparaten und die finanziellen Mittel – einen erfolgreichen Abschluss der Studie gewährleisten sollte. Schliesslich soll den Versuchspersonen für den Fall, dass sie einen Schaden davon tragen, eine volle Entschädigung garantiert werden. Im Prinzip müssen die Studienverantwortlichen eine Haftpflichtversicherung abschliessen, die solche Schäden abdeckt.

Streben nach Gerechtigkeit schliesslich soll die Freiwilligkeit der Versuchsteilnehmenden sicherstellen und gewährleisten, dass die allfälligen Belastungen und Vorteile, die aus der Teilnahme an einer Forschungsuntersuchung erwachsen können, unter den Versuchspersonen gleichmässig verteilt werden. Hierzu gehört auch die Bewahrung der absolu-

ten Vertraulichkeit aller erhobenen Daten sowie der Schutz der Identität der Studienteilnehmenden. Die Erhebung von Daten in einem klinischen Versuch muss (z.B. durch Kodierung) so erfolgen, dass ein Rückschluss auf eine tatsächlich lebende Person nicht unmittelbar möglich ist. Der Schlüssel für diesen Kode darf ausschliesslich der Versuchsperson und ihrem Arzt oder ihrer Ärztin zugänglich sein.

Der „informed consent“ als Basis

Der „informed consent“ schliesslich ist eine grundlegende Voraussetzung, die für jede Forschung am Menschen gewährleistet sein muss und die durch die Deklaration von Helsinki des Weltärztebundes (siehe Informationsblatt 7) eingefordert wird. „Informed consent“ bedeutet auf Deutsch sinngemäss „Einwilligung nach Information“. Es beinhaltet, dass die schriftliche Einwilligung zur Teilnahme an einer klinischen Studie auf der Grundlage von vollständiger Information und deren Verständnis beruht.

Bevor Versuchspersonen also einen „informed consent“ geben können, müssen sie z.B. über Zielsetzung, mutmassliche Dauer und Organisation des Versuchs aufgeklärt werden. Die Teilnehmenden werden also in Kenntnis darüberger setzt, warum die Studie durchgeführt wird, ob es sich z.B. um eine offene oder Doppelblind-Studien handelt (siehe nächstes Unterkapitel), welches Kontrollmedikament eingesetzt wird oder ob es sich um eine Placebo-kontrollierte Studie handelt, welche Risiken zu erwarten sind und worauf während der Behandlung besonders geachtet werden muss. Ferner wird die Versuchsperson darüber informiert, weshalb gerade sie sich für den Test eignet. Ausserdem sind die mutmasslichen Nutzen und Risiken des Versuchs aufzuführen. Die Teilnehmenden

Foto: compassionatuse.com, Forschung

erhalten auch Angaben über ihren Versicherungsschutz sowie die Koordinaten von Ansprechpersonen und deren Rolle. Die Versuchspersonen werden schliesslich auch darüber aufgeklärt, dass sie im Lauf der Studie über neue Erkenntnisse unterrichtet werden und dass sie die Studie jederzeit abbrechen können, ohne dass ihnen daraus Nachteile (z.B. in der medizinischen Behandlung) erwachsen.

Kontrollgruppen und Schein-Wirkstoffe

Die Frage, ob ein neues Medikament wirksam ist und ob es sich besser bewährt etwas Althergebrachtes, lässt sich nur im direkten Vergleich zwischen dem neuen und einem alternativen Verfahren (oder Wirkstoff) beantworten. Dies gilt für neue Medikamente und Therapien, aber auch für bestimmte Neuerungen im gesellschaftlichen Bereich – zum Beispiel, wenn es um die Auswirkung vermehrter Nachtarbeit auf die gesellschaftlichen Kontakte der Arbeitnehmenden geht.

Bei der Auseinandersetzung mit solchen Problemen arbeiten die Forschenden meistens mit sogenannten Kontrollgruppen – mit einem Kollektiv von Personen also, die eine andere Therapie erhalten als die zu testende, oder die ein anderes Arbeitszeitmodell befolgen als das zur Diskussion stehende. Die für die Kontrollgruppe gewählte Behandlungsform bestimmt auch, wie gross der erwartbare Unter-

schied in Wirksamkeit und Verträglichkeit zwischen den beiden zu vergleichenden Behandlungsformen ist und legt damit auch fest, wie viele Versuchspersonen untersucht werden müssen, um einen etwaigen Unterschied mit ausreichender Sicherheit beweisen zu können. Je grösser der zu erwartende Unterschied, umso weniger Probanden müssen an einer Studie teilnehmen. Grundsätzlich sind Forschende angehalten, die Anzahl der Teilnehmenden an einem klinischen Versuch und damit die mit dem Versuch verbundene Risiken so klein wie möglich zu halten.

Ob ein Medikament wirkt (oder eben nicht wirksam ist) und ob es gut verträglich (oder unverträglich) ist, kann wissenschaftlich oft nur bewiesen werden, indem Kranke mit und ohne Behandlung miteinander verglichen werden. Das ist natürlich nur vertretbar, wenn eine wirksame Behandlung nicht bekannt oder nicht durchführbar ist (z.B. wegen fehlenden Ansprechens oder Unverträglichkeit) oder wenn die Art der Gesundheitsstörung eine Behandlungsunterbrechung für die Dauer einer Studie erlaubt. Um den Einfluss der positiven und negativen Erwartungen von Versuchspersonen und Pflegepersonal und damit das Risiko einer falschen Beurteilung möglichst gering zu halten, werden Arzneimittelprüfungen, wenn möglich, als sogenannte Doppelblind-Studien durchgeführt: Die Versuchsanordnung stellt sicher, dass weder die behandelnde Person noch die Versuchs-

person wissen, ob diese die zu prüfende Therapie erhält oder ob sie der Kontrollgruppe zugewiesen wird. Dazu müssen z.B. das zu prüfende Medikament und das Vergleichsmedikament äusserlich und von der Anwendung her absolut identisch sein. Soll die Kontrollgruppe keine Therapie erhalten, wird zur Behandlung ein (wirkstoffloses) Scheinmedikament, auch „Placebo“ genannt, verwendet. Die an der Studie teilnehmenden Personen werden zufallsmässig einer der Behandlungsgruppen zugewiesen und erhalten ihre Medikamente in völlig gleich aussehenden Behältern. Lediglich ein Code auf der Verpackung, der streng unter Verschluss gehalten wird und keinem der Teilnehmenden zugänglich ist, erlaubt eine Identifizierung der verabreichten Therapie. Dieser Code kann gebrochen werden, wenn z.B. schwere Komplikationen auftreten. Zu verantworten ist eine solche Versuchsanlage allerdings nur dann, wenn die Patientinnen und Patienten damit nicht einem unakzeptablen Risiko ausgesetzt werden und voll über die möglichen Gefahren aufgeklärt sind. Es muss jedoch betont werden, dass erst diese komplizierten Prüfverfahren erlaubt haben, auch viele nutzlose oder gar gefährliche Therapien zu entdecken. So wurde erst kürzlich in solch einer Studie bewiesen, dass eine weit verbreitete Operationsmethode zur Behandlung von Kniegelenksarthrose nutzlos ist und damit das damit verbundene Risiko nicht rechtfertigt.

Stufenweise zur Erkenntnis

Bei der Entwicklung neuer Medikamente und Therapien kommt der Forschung am Menschen ein zentraler Stellenwert zu.

Erkenntnisgewinn

Forschung am Menschen, einschliesslich klinische Versuche, verfolgt nicht primär therapeutische Ziele. Auch diagnostische Verfahren müssen auf ihre Wirksamkeit geprüft werden. Biologische Grundlagenforschung erfolgt mitunter am Menschen - zum Beispiel um die Entstehung von Krankheiten zu verstehen. International standardisiert ist vor allem das Vorgehen bei der Entwicklung neuer Medikamente.

Klinische Studien in der Entwicklung von Medikamenten

Das schweizerische Heilmittelgesetz hält fest, dass neue Heilmittel eine Reihe

regelmässig durchgeführter klinischer Versuche durchlaufen müssen, bevor sie auf den Markt kommen.

Im Rahmen ihres Zulassungsverfahrens absolvieren neue Medikamente verschiedene Testphasen – die Erkenntnisse werden gewissermassen stufenweise gewonnen. Nachdem die grundlegenden Eigenschaften (z. B. die Giftigkeit) eines neuen Stoffes zunächst im Labor (an Zellkulturen oder an Versuchstieren) ermittelt worden sind, werden in der **Phase I** die Wirkungen und die Sicherheit der Substanz an gesunden freiwilligen Probanden untersucht. Sind aus ethischen Gründen Versuche an Gesunden nicht

möglich (etwa in der Transplantationsmedizin), werden Studien der Phase I an Patientinnen und Patienten durchgeführt, die sich freiwillig zur Verfügung stellen, soweit deren Zustand dies zulässt. In dieser Phase werden erste Erkenntnisse zur Verträglichkeit und Sicherheit gewonnen sowie grundsätzliche Daten, die zur Bestimmung der korrekten Dosierung erforderlich sind, erhoben. Ausserdem werden auch Studien durchgeführt, die belegen, dass die im Tierversuch gezeigten Wirkungen auf den Menschen übertragbar sind. Diese Studien sind in der Regel sehr klein (10-100 Teilnehmende).

In **Phase II** werden therapeutische Wirkung und Sicherheit des neuen Stoffes an einer erweiterten Patientengruppe (50 – 500 Personen) getestet. Ausserdem werden in dieser Phase die wirksame und sichere Dosis sowie weitere Anwendungsrichtlinien bestimmt. Falls vertretbar, werden Studien der Phasen I und II als Doppelblind-Studien mit Placebo (siehe Informationsblatt 3) werden oft in Phase II durchgeführt.

Phase III zielt anschliessend darauf ab, mit einem grossen Kollektiv (von mehreren Hundert bis tausend Kranken) und unter klinischen „Alltagsbedingungen“ Wirksamkeit und Sicherheit des neuen Medikamentes wissenschaftlich schlüssig und gemäss den Anforderungen der Zulassungsbehörden zu beweisen. Um genügend Patientinnen und Patienten testen zu können und den Einfluss der spezifischen Behandlungsbedingungen in verschiedenen Krankenhäusern und Arztpraxen auf den Behandlungserfolg messen zu können, nehmen in der Regel viele Kliniken an Phase III-Studien teil. Die Zusammenarbeit reicht oft auch über Landesgrenzen hinweg, und Studien werden häufig in verschiedenen Regionen der Erde (Amerika, Europa, Asiatisch-pazifischer Raum) durchgeführt. So lassen sich mögliche Einflüsse unterschiedlicher Lebensformen und ethnische Unterschiede

Foto: BAG, Arzt und Patient

Übersicht der Phasen I – IV

Phase I: In der Phase I werden die Wirkungen und die Sicherheit der Substanz an gesunden freiwilligen Probanden untersucht (10-100 Personen).

Phase II: In der Phase II wird der neue Stoff an einer erweiterten Patientengruppe getestet und die wirksame und sichere Dosis sowie weitere Anwendungsrichtlinien bestimmt (50-500 Personen).

Phase III: Die Phase III zielt darauf ab, die Wirksamkeit und die Sicherheit des neuen Medikamentes unter klinischen „Alltagsbedingungen“ und gemäss den Anforderungen der Zulassungsbehörden mit einem grossen Kollektiv zu beweisen (mehrere 100 bis 1000 Personen).

Phase IV: Auch nach der Zulassung des Präparats für den Markt, werden seine therapeutischen Leistungen überwacht und allfällige Nebenwirkungen verfolgt.

de in der Reaktion auf Medikament erkennen. Solche Studien heissen „multizentrisch“.

Von vier neuen Wirkstoffen durchläuft durchschnittlich einer die drei ersten klinischen Phasen erfolgreich. Nach der drit-

ten Phase ist der Weg frei, um bei den zuständigen Behörden die Zulassung als Heilmittel zu beantragen. Es folgt schliesslich die **Phase IV**: Auch nachdem das Präparat auf den Markt gebracht wurde, werden seine therapeutischen Leistungen überwacht, allfällige Nebenwirkungen verfolgt und allfällige neue Einsatzmöglichkeiten, neue Arzneimittelkombinationen und Darreichungsformen erforscht. Vor **Phase IV** haben die meisten klinischen Versuche keinen therapeutischen Nutzen für die Versuchsperson, auch wenn das eigentliche Ziel die Entwicklung neuer Behandlungs- und Diagnosemethoden ist.

In der gegenwärtigen Diskussion werden die Vorgaben für die klinischen Studien mit Heilmitteln oftmals als „Idealmodell“ für Forschung mit menschlichen Probanden angesehen. Es stellt sich allerdings die Frage, ob sich dieses Modell tatsächlich sinnvoll auf die biologische Grundlagenforschung oder auch auf sozialwissenschaftliche Untersuchungen anwenden lässt.

Die Gesundheit der Bevölkerung

Forschung am Menschen findet nicht nur bei der Entwicklung neuer Heilmittel statt, und die medizinische Forschung interessiert sich nicht nur für Einzelfälle und definierte Gruppen. Auch die Gesundheit der Allgemeinheit ist ein wichtiges Forschungsobjekt. Epidemiologische Stu-

dien untersuchen, wie gesundheitliche Störungen und Risikofaktoren in der Bevölkerung verteilt sind. Ein wichtiges Ziel solcher Studien ist es auch, bestimmte Risiken und ihren Bezug zu Ernährungs- und Lebensgewohnheiten zu untersuchen – z.B. den Zusammenhang zwischen cholesterolreicher Ernährung und dem Risiko eines Herzinfarkts oder zwischen Rauchen und Lungenkrebs. Die Epidemiologie stützt sich dabei auf (anonymisierte) Daten, die bei der Behandlung von Kranken erhoben werden. Sie arbeitet aber auch mit Methoden der Sozialforschung, führt also Umfragen durch.

Mit Konflikten eigener Art ist schliesslich die sozialwissenschaftliche Forschung an Menschen konfrontiert. Sie greift zwar nicht unmittelbar in das körperliche Befinden der Versuchspersonen ein. Unsachgemässe oder verantwortungslos durchgeführte Studien können jedoch sehr wohl die psychische Stabilität und Gesundheit der Studienteilnehmer oder auch Dritter gefährden. Wenn sozialwissenschaftliche Studien nicht wissenschaftlich solide durchgeführt werden, können sie schwerwiegende Fehlentwicklungen in Gesellschaft und Politik zur Folge haben. Auch hier stellen sich grundlegende ethische Fragen, wenn es um die Erhebung von und den Umgang mit sensiblen Angaben geht (siehe Informationsblätter 6 und 8).

Menschen im Mittelpunkt des Forschungsinteresses

Jede und jeder kann grundsätzlich zum Forschungs„gegenstand“ werden. Denn die Fragen, welche die Wissenschaft zu klären versucht, sind vielfältig und betreffen die unterschiedlichsten Personengruppen. Indes sind manche Menschen verwundbarer oder schutzbedürftiger als andere – zum Beispiel Schwangere, ältere Menschen, Kinder oder Behinderte.

Entscheidungsfähige und gesunde Erwachsene

Gesunde Erwachsene, die sich freiwillig für einen Test zur Verfügung stellen, bieten aus ethischer Sicht vordergründig die geringsten Probleme. Voraussetzung ist, dass die Versuchspersonen umfassend aufgeklärt werden (siehe informed consent, Informationsblatt 2). Heikel wird es, wenn sich jemand in einer wirtschaftlichen Notlage durch finanzielle Anreize zu einer Studienteilnahme gedrängt sieht oder sich Linderung einer bisher unheilbaren Krankheit verspricht. Denn

ob auch dann noch von wirklicher Freiwilligkeit gesprochen werden kann, ist zweifelhaft.

Aus medizinischer Sicht ist es besonders problematisch, dass die Zusammensetzung der Versuchsgruppen in Bezug auf demographische und andere Gesichtspunkte häufig nicht der Zusammensetzung der Allgemeinbevölkerung oder der Erkrankten entspricht. Um das Risiko für die Studienteilnehmenden möglichst gering zu halten, werden oft sehr junge oder sehr alte Menschen, Schwangere

oder Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen nicht zu Studien zugelassen. Auch lassen sich nicht alle Personengruppen gleich gut zur freiwilligen Teilnahme an Versuchen motivieren. Fachleute beklagen, dass Frauen sich schwerer tun als Männer, wenn es um die Teilnahme an Forschungsuntersuchungen geht. Beim Testen neuer Substanzen wird ohnehin oft nur mit männlichen Probanden gearbeitet, um bei einer unentdeckten Schwangerschaft das ungeborene Kind nicht zu gefährden und auch Spätfolgen für künftige Schwangerschaften oder auf neugeborene Kinder auszuschliessen. Dies hat aber zur Folge, dass häufig unsicher ist, ob die Untersuchungsergebnisse auf Frauen oder andere Gruppen übertragen werden können.

Patientinnen und Patienten

Bei der Entwicklung neuer Medikamente und Therapien sind Versuche an Kranken unausweichlich. Diese aber sind besonders verwundbar: sie setzen oft ihre ganze Hoffnung in ein neues Heilverfahren und willigen deshalb ein, an einem Versuch teilzunehmen – obschon längst nicht gesagt ist, dass sie daraus einen Nutzen ziehen werden. Vielleicht werden sie gar unter schädlichen Nebenwirkungen zu leiden haben, die der Versuch erst aufdecken wird. Oder aber sie werden der Kontrollgruppe zugewiesen, die statt der Testsubstanz ein gebräuchliches Medikament oder gar ein wirkungsloses Scheinpräparat (Placebo) erhält.

Kranke stehen gleich mehrfach unter Druck: sie müssen das berechenbare Risiko ihrer Krankheit gegen die unberechenbaren Chancen einer noch unbekannteren Therapie abwägen. Zudem be-

Bild: Leonardo da Vinci „Vitruv - Mensch“ mit idealen Proportionen

finden sie sich in einem Abhängigkeitsverhältnis zu einem oder mehreren Ärztinnen oder Ärzten, was es ihnen womöglich erschwert, sich dem Wunsch der Medizin nach Erkenntnisgewinn zu verweigern.

Personen, die besonders geschützt werden müssen

Wer nicht oder nur in beschränktem Mass für sich selber entscheiden und sprechen kann, ist besonders schutzbedürftig. Dies gilt für Menschen im Koma, aber unter Umständen auch für psychisch Kranke und geistig Behinderte. Kinder gehören ebenfalls in diese Gruppe; auf sie wird gesondert eingegangen (siehe Informationsblatt 5).

Neue Therapien gegen Parkinson oder Alzheimer etwa müssen früher oder später an Demenzkranken getestet werden. In solchen Fällen ist die Zustimmung der gesetzlichen Vertretung – in der Regel der nahen Verwandten – einzuholen. Auch sie müssen dazu umfassend über den Versuch und allfällige Risiken aufgeklärt werden. Ausserdem schreiben verschiedene Regelwerke vor, dass Versuche an nicht einwilligungsfähigen Menschen nur durchgeführt werden dürfen, wenn strengere Bedingungen als bei der Forschung an urteilsfähigen Versuchspersonen erfüllt sind. Das europäische Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin sieht vor, dass im Normalfall an einer urteilsunfähigen Person nur geforscht werden darf, wenn die erwarteten Forschungsergebnisse für die Gesundheit der Person von Nutzen sind. Nur in Ausnahmefällen ist auch fremdnützige Forschung an Urteilsunfähigen

Forsches Vorgehen in den USA, grössere Zurückhaltung in Europa

Zuckerkrankheit – zumindest jene des Typs 1, die nicht mit dem sogenannten Alterszucker zu verwechseln ist – offenbart sich meistens im Kindes- oder Jugendalter. Sie ist auf eine Autoimmun-Reaktion des Körpers zurück zu führen: das körpereigene Abwehrsystem der Kranken zerstört die Insulin produzierenden Inselzellen in der Bauchspeicheldrüse. Heute sucht die Wissenschaft nach neuen Therapien, welche die Krankheit noch vor dem Ausbruch in die Schranken zu weisen vermögen (siehe dazu auch Kasten auf Informationsblatt 5). Dabei legen Forschende aus Europa oftmals eine zurückhaltendere Haltung an den Tag als solche aus Übersee: In einer Studie, bei der frisch erkrankte Zuckerkranken mit einem Medikament behandelt werden, das allzu aggressive „Killerzellen“ des Immunsystems ruhig stellt, beziehen US-amerikanische Forschende auch Kinder als Versuchspersonen in die Untersuchungen mit ein. In Europa dagegen arbeiten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fast ausschliesslich mit älteren Jugendlichen und Erwachsenen. Dies bringe, so der Kommentar in der Wissenschaftszeitschrift *Science*, die konservativere Haltung zum Ausdruck, die in Europa gegenüber der Diabetes-Vorbeugung herrsche.

zulässig. Allerdings gelten für diese Fälle zusätzliche Bedingungen, beispielsweise darf die Forschung für die Versuchsperson nur ein minimales Risiko und eine minimale Belastung mit sich bringen. Die medizinisch-ethischen Richtlinien der Schweiz. Akademie der Medizinischen Wissenschaften verlangen, dass volljährige Urteilsunfähige nur dann zur Teilnahme an Studien vorgesehen werden können, wenn das Forschungsziel ihre Bedürfnisse (z.B. Fragestellungen in Gerontologie oder Psychiatrie) berücksichtigt.

1965 brachten Forschende im Dienst des US-Konzerns Dow Chemical rund 70 (zumeist schwarze) Häftlinge im Hochsicherheitstrakt von Holmesburg/Pennsylvania mit Dioxin in Berührung. Sie wollten damit die Giftigkeit der Substanz zu prüfen. Die Gefangenen entwickelten Chlorakne, erhielten aber nach Abschluss des Versuchs nur unzureichen-

de ärztliche Versorgung. Der Versuch sorgte weltweit für Empörung. In Deutschland sind heute klinische Tests mit Strafgefangenen verboten, weil davon ausgegangen wird, dass sie aus ihrer besonderen Lage heraus keine gänzlich freiwilligen Entscheidungen treffen können.

Auch eine Frage von Geschichte und Kultur

In unserer Zeit der Globalisierung arbeitet die Forschung international. Allerdings gibt es – trotz der bestehenden internationalen Vereinbarungen – zwischen den einzelnen Ländern oftmals erhebliche Unterschiede in der Regelung und Handhabung von Versuchen mit Menschen. Diese unterschiedlichen Normen und Wertvorstellungen verschärfen die Gefahr, dass ethisch bedenkliche Versuche in Ländern durchgeführt werden, die weniger strikte Bestimmungen und Kontrollen kennen.

Kinder erforschen, um Kinder zu schützen

*Bis auf die Knochen abgemagert war der 13jährige Leonard Thompson: der zucker-
kranke Junge war mit der damals üblichen Hungerkur behandelt worden und sehr ge-
schwächt, als ihn 1922 die beiden kanadischen Wissenschaftler Frederick Banting
und Charles Best mit Insulin zu behandeln begannen (siehe Informationsblatt 1).*

Zuvor hatten sie die Verträglichkeit des neu entdeckten Hormons an sich selbst getestet. Vom Einzelexperiment an Erwachsenen gingen die zwei Forscher also gleich zur Therapie an einem Kind über – ohne zu wissen, welche Dosen dem kindlichen Stoffwechsel angemessen sind. Dieser „Kurzschluss“ vom Erwachsenen auf das Kind ist auch heute noch üblich.

Ohne Kenntnis kein Schutz

Kinder sind nicht einfach Erwachsene im Kleinformat. Neugeborene scheiden Stoffe vergleichsweise langsam aus, weil ihre Nieren noch nicht ausgereift sind. Ältere Säuglinge und Kleinkinder wiederum, bei denen der Stoffwechsel schneller abläuft, brauchen bei gewissen Wirkstoffen sogar höhere Dosen pro Gewichtseinheit als Erwachsene. Und selbst ein Medikament wie Aspirin, das bei Erwachsenen als gut verträglich gilt, steht im Verdacht, bei Kindern in seltenen Fällen das Reye-Syndrom auszulösen, das Gehirn und Leber schwer schädigt.

Trotz der physiologischen Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen sind weit mehr als die Hälfte der Medikamente, die heute auf dem Markt sind, nur an den „Grossen“ (und insbesondere an Männern) getestet worden. Dies gilt auch und besonders für Krebsmittel und für Psychopharmaka, die immer öfter auch kleinen Patientinnen und Patienten verschrieben werden und von denen schätzungsweise 70-80% nicht an Kindern erprobt wurden.

Eine uneinheitliche Gruppe

Aus der Kinderheilkunde wird daher die Forderung laut, es brauche klinische Versuche an Kindern, damit auch die jüngsten Patientinnen und Patienten die bestmögliche medizinische Pflege erhielten. Forschung an Kindern wirft allerdings gewichtige Probleme auf.

Aus medizinischer Sicht schwierig ist, dass Kinder besonders verletzlich sind – nicht zuletzt, weil ihr körperliches und psychisches Entwicklungspotenzial noch nicht voll entfaltet ist. Langfristige Auswirkungen einer medikamentösen Behandlung sind daher häufig schwer abzuschätzen. Medikamente, die ins Zentralnervensystem eingreifen, können nicht „nur“ die Entwicklung des Gehirns, sondern auch das Knochenwachstum beeinflussen.

Ausserdem stellen Kinder eine ausgesprochen heterogene Gruppe dar. Rechtlich gesehen, fällt sowohl das Neugeborene als auch die oder der 18jährige Jugendliche in die Kategorie der Minderjährigen. Aus medizinisch-biologischer Sichtweise sind die Differenzierungen feiner; es wird unterschieden zwischen früh- und termingeborenen Neugeborenen, Säuglingen, Kleinkindern, Schulkindern und Jugendlichen.

Ethische Problemfelder

Kleine Kinder können nicht für sich selber entscheiden und für sich selber sprechen. Auch ist es schwierig, ihnen den Sinn eines Versuchs zu erklären, der für sie möglicherweise unangenehm oder gar mit Ängsten verbunden sein wird. An ihrer Stelle müssen die Eltern als Interessensvertreter des Kindes ihre Einwilligung zur Versuchsteilnahme geben – dies, indem auch hier die Grundsätze des informed consent (siehe Informationsblatt 2) eingehalten werden. Als Richtlinie gilt, dass bei Kindern – wie generell bei schutzbedürftigen Personen – nur Versuche durchgeführt werden sollen, die ihnen selbst einen unmittelbaren Nutzen bringen. Da der tatsächliche Nutzen einer neuen Behandlung aber erst nach Abschluss aller Prüfungen feststeht, ist diese Forderung meist nicht leicht oder gar nicht zu erfüllen. Sie besagt aber, dass bei Studien mit Kindern eine besonders intensive Risiko-Nutzen Analyse durchgeführt werden muss.

Sollen ältere Kinder an einem Versuch teilnehmen, wird nicht nur die Einwilligung der Eltern, sondern auch die Zustimmung der kleinen Probanden selbst eingeholt. Denn man geht davon aus, dass Kinder

Laufende Studien zur Bekämpfung von Diabetes

Dank regelmässiger Insulinspritzen können Zuckerkrankte über Jahre ein relativ beschwerdefreies Leben führen. Doch die täglichen Hormongaben beseitigen bloss die Symptome der Krankheit, ohne deren Ursache zu beheben. Und sie schützen auch nicht vor den verheerenden Spätfolgen wie Blindheit und Nierenversagen. Daher suchen Forschende nach Wegen, wie die Zerstörung der Insulin produzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse durch das körpereigene Abwehrsystem unterbunden und damit der Ausbruch der Krankheit verhindert werden kann. Dieser Ansatz wird durch gentechnische Untersuchungsmethoden ermöglicht, die es gestatten, eine Veranlagung für Diabetes aufzudecken, noch bevor Krankheitssymptome feststellbar sind. Allerdings mussten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den letzten Jahren herbe Rückschläge hinnehmen: So erwiesen sich vorbeugende Insulingaben als wirkungslos, um den Ausbruch der Krankheit zu verhindern. Auch Nikotinamid, eine Form von Vitamin B, enttäuschte die Hoffnungen der Forschenden im Kampf gegen Diabetes. Am meisten versprechen sie sich nun von Medikamenten, welche die Abwehrkräfte des Körpers herabsetzen und damit verhindern, dass das körpereigene Immunsystem zu einer sogenannten Autoimmunreaktion fehlgeleitet wird und dabei die eigenen Insulin produzierenden Zellen zerstört. Erste Ergebnisse sind ermutigend: neu Erkrankte, die mit solchen Medikamenten behandelt wurden, brauchten nach 14 Tagen nahezu 40% weniger Insulin als Mitglieder der Kontrollgruppe. Weil das Immunsystem künstlich „gedämpft“ wird, werden die solchermaßen Behandelten allerdings anfälliger auf Infektionskrankheiten.

etwa ab dem 9. Lebensjahr in der Lage sind, Zweck, Vorteil und Risiko einer Untersuchung zu begreifen. Die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften legt in ihren „Medizinisch-ethischen Richtlinien zur Forschung an

Menschen“ fest, Kinder hätten es nicht zu begründen, wenn sie eine Versuchsteilnahme ablehnten – und ihre Entscheidung könne auch durch die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters nicht umgestossen werden.

Vom Datenberg zum Befund

Forschung am Menschen zielt meist auf verallgemeinerbare Ergebnisse ab. Das heisst, dass von einer begrenzten Anzahl Versuchspersonen (der Stichprobe) Rückschlüsse auf eine Grundgesamtheit gezogen werden sollen (also beispielsweise auf die Gesamtheit aller Menschen, die von einer bestimmten Krankheit betroffen sind). Je grösser die Stichprobe, desto eher können zufällig zu Stande gekommene systematische Verzerrungen der Ergebnisse ausgeschlossen werden.

Verschiedene Wege, um

Forschungsmaterial zu gewinnen

Klinische Studien (siehe Informationsblatt 2) sind bloss einer der Wege, die zu Forschungsmaterial führen: Ein Testkollektiv wird zusammengestellt bzw. nach dem Grundsatz der Zufälligkeit ausgewählt. Der Versuch wird durchgeführt, und die Reaktion der Probandinnen und Probanden wird ermittelt. Die Daten werden hier gezielt gesammelt, um eine bestimmte Fragestellung zu beantworten.

Bei medizinischen Behandlungen fallen nicht nur Daten, also „immaterielle“ Informationen, an, sondern auch greifbare Materialien – z.B. Gewebe- und Blutpro-

ben, mit denen ebenfalls geforscht werden kann. Die Entnahme und Verwendung von solchen biologischen Proben bedarf in gleicher Weise wie die Studie selbst der Zustimmung durch die Patientin oder den Patienten auf der Basis des „informed consent“. Der Versuchsplan einer Studie muss klar beschreiben, warum, wie viel und welche Materialien gewonnen werden sollen.

Ärztinnen und Ärzten ist es in der Schweiz gestattet, anonymisierte Patientendaten zu Forschungszwecken weiter zu geben. Auf solchen Angaben beruhen zahlreiche epidemiologische Studien, welche die Verteilung bestimmter Risikofakto-

ren – z.B. Übergewicht oder Rauchen – in der Bevölkerung ermitteln. Diese Unterlagen sind auch interessant, um im Nachhinein Veränderungen im Gesundheitszustand grösserer Populationen nachzuzeichnen – müssen doch etwa Protokolle von Blutanalysen nach geltendem Recht 20 Jahre aufbewahrt werden.

Leitplanken für den Umgang mit Daten

Das Strafgesetzbuch (StGB), das in Art. 321 das Berufsgeheimnis festlegt, und das Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) stecken in der schweizerischen Rechtsordnung die Leitplanken für den Umgang mit den Daten von Patientinnen und Patienten ab.

Das StGB erlaubt es in Art. 321^{bis}, das Berufsgeheimnis für medizinische Forschung zu lüften, sofern die Berechtigten nach Aufklärung über ihre Rechte es nicht ausdrücklich untersagt haben und eine Sachverständigenkommission dies bewilligt. Die entsprechende Bewilligung ist an verschiedene strenge Bedingungen geknüpft.

Das Datenschutzgesetz (DSG) als „Leitgestirn“ sozialwissenschaftlicher Forschung

Das DSG ist darauf angelegt, die Persönlichkeit und Privatsphäre der Menschen zu schützen. Es stellt damit auch für sozialwissenschaftliche Forschung an Versuchspersonen eine wichtige Grundlage dar. Es hält beispielsweise fest, dass Personendaten so veröffentlicht werden müssen, dass die Identität der betroffenen Personen nicht aufgedeckt werden kann.

Das DSG rechnet gesundheitliche Angaben den besonders schützenswerten

Foto: www.miami.edu, Genetischer Code

Daten zu. Ausserdem sieht es vor, dass Personendaten nur zu dem Zweck bearbeitet werden dürfen, der bei der Beschaffung angegeben worden ist. Das bedeutet zum Beispiel, dass Daten aus einer Umfrage über Vorlieben bei der Verkehrsmittelwahl nur ausnahmsweise dazu verwendet werden dürfen, um im nachhinein als Grundlage für eine andere Untersuchung über das Umweltbewusstsein zu dienen.

Dem Zweck entfremdet

Für Schlagzeilen sorgen Fälle, wo biologisches Material von Menschen missbräuchlich verwendet oder zweckentfremdet wurde. Ein Untersuchungsausschuss musste im Mai 2003 bestätigen, dass britische Krankenhäuser zwischen 1970 und 1999 der Forschung stillschweigend mehrere tausend Gehirne von Verstorbenen zugeführt haben, die an Depressionen gelitten hatten oder geisteskrank gewesen waren. Auch verstorbene Babys hatten britische Forschende Körperteile entnommen. Ebenfalls ohne Einwilligung der Familie haben Mediziner am Gehirn der RAF-Terroristin Ulrike Meinhof geforscht, die sich 1976 im Gefängnis das Leben nahm.

Heikel sind auch jene Fälle, wo zu bestimmten Studienzwecken erhobenes biologisches Material später, für andere Untersuchungen, wieder verwendet wird. Die Forschungsgemeinschaft ruft nach international verbindlichen Richtlinien, um den Umgang mit menschlichen „Materialproben“ zu regeln.

Vertrauen durch Vertraulichkeit

Vertrauen in der Arztpraxis gründet auf Ehrlichkeit und Transparenz – die behandelte Person muss davon ausgehen können, dass sie offen darüber in Kenntnis gesetzt wird, wenn mit ihren Daten geforscht werden soll. Und sie muss auch darauf vertrauen können, dass sie sich das Wohlwollen ihrer Ärztin oder ihres Arztes nicht verscherzt, wenn sie sich weigert, ihre Daten freizugeben.

Offenheit bedeutet auch, dass Versuchspersonen abschliessend über die Ergebnisse der Analysen detailliert unterrichtet werden. Diese Forderung in allen Fällen einzuhalten, birgt allerdings ebenfalls Schwierigkeiten: Namentlich bei prädiktiven Untersuchungen – etwa, wenn die genetische Veranlagung zu Brustkrebs oder zu einer untherapierba-

ren Gehirnerkrankung untersucht wird – können die Ergebnisse die Probandinnen und Probanden schwer belasten. Für solche Fälle postuliert die Medizinethik ausdrücklich das Recht auf Nichtwissen zum Schutz der Betroffenen.

Ein ganzes Volk im Fokus der Wissenschaft

Im internationalen Vergleich bemerkenswert ist derzeit ein Forschungsvorhaben in Island. Als Lizenznehmer der isländischen Gesundheitsbehörde „kartiert“ die Firma deCode Genetics das genetische Erbe der isländischen Bevölkerung. Das Unternehmen stützt sich dazu auf Krankengeschichten, Blut- und Gewebeproben, aber auch auf Abstammungsdaten aus kirchlichen und zivilen Standesämtern. Das Projekt zielt darauf ab, eine Grundlage für ein wirkungsvolles Gesundheitswesen und eine nachhaltige Vorsorge aufzubauen. Die ermittelten Daten sollen dem isländischen Staat gehören. deCode Genetics allerdings erhält während der kommenden 12 Jahre die ausschliesslichen Nutzungsrechte – und verspricht sich von dieser einmaligen Datengrundlage einen Vorteil bei der Entwicklung neuer Medikamente.

Gesetze, Richtlinien und Leitplanken

Der medizinische Fortschritt erfordert eine ständige Vermehrung des Wissens über verschiedenste Lebensvorgänge. Zur Verbesserung der ärztlichen Praxis in Vorbeugung, Diagnostik, Therapie und Pflege sind Forschungsuntersuchungen an gesunden und kranken Menschen unentbehrlich.

Ethisch vertretbar ist der wissenschaftliche Fortschritt jedoch nur, wenn die Unantastbarkeit der menschlichen Würde sowie der Schutz der Persönlichkeit gewährleistet sind. Die Grundrechte der am Forschungsprojekt beteiligten Person müssen geschützt werden – dabei ist zentral, ihr Selbstbestimmungsrecht (siehe Informationsblatt 2, informed consent) zu gewährleisten. Ziel einer gesetzlichen Grundlage zur Forschung am Menschen ist es, Prinzipien wie dieses als zwingend zu statuieren. Im Interesse der Versuchspersonen, aber auch der Forschenden, soll ein einheitliches Regelwerk Auskunft über die in der Forschung am Menschen zu beachtenden Grundsätze geben. Im Bundesamt für Gesundheit wird momentan der Entwurf für ein umfassendes Humanforschungsgesetz erarbeitet. Das mit den Arbeiten betraute Projektteam stützt sich dabei auf Vorarbeiten einer Expertengruppe.

Nationale Grundlagen zur Forschung am Menschen

Klinische Versuche mit Heilmitteln sind im Bundesgesetz vom 15. Dezember 2000 über Arzneimittel und Medizinprodukte (Heilmittelgesetz, HMG) ausführlich geregelt. In erster Linie soll dieses Gesetz gewährleisten, dass nur qualitativ hoch stehende, sichere und wirksame Heilmittel in Verkehr gebracht werden. Ein Erfordernis dafür ist die rechtmässige Durchführung von klinischen Versuchen, die erfolgen, bevor ein Heilmittel auf den Markt kommen kann. Das HMG setzt voraus, dass die entsprechenden Versuche nach den anerkannten Regeln der Guten Praxis der klinischen Versuche durchgeführt werden. Zudem muss jedes Forschungsprojekt von der zuständigen Ethikkommission befürwortet werden. Das HMG verpflichtet die Kantone, eine zuständige Ethikkommission zu ernennen und zu überwachen.

Die übrige Regelung der Forschung am Menschen obliegt den Kantonen. Es be-

Graphik: TA-SWISS

stehen Regelungen, die unterschiedliche Geltungsbereiche aufweisen und in unterschiedlicher Form und Dichte erlassen worden sind. Gerade die Universitätskantone, in denen die meisten Forschungsprojekte durchgeführt werden, verfügen über recht detaillierte gesetzliche Grundlagen. Weil die Anzahl der Forschungsprojekte gestiegen ist, wurde die Forderung nach einem Bundesgesetz laut, in welchem die im Bereich der Forschung am Menschen geltenden Prinzipien festgehalten werden sollen. Diese Prinzipien ergeben sich jedoch zum grossen Teil schon heute aus gesetzlichen Erlassen wie dem HMG, dem Strafgesetzbuch (StGB) oder dem Zivilgesetzbuch (ZGB), ohne dass darin ein direkter Bezug auf die Forschung genommen werden muss. So ist z.B. für einen Eingriff in die körperliche Integrität die Einwilligung der oder des Betroffenen oder ihrer/seiner gesetzlichen Vertretung notwendig, die Interessen des Individuums dürfen jenen der Gesellschaft nicht untergeordnet werden, Forschende müssen berufliche Qualifikationen vorweisen können, das Verhältnis zwischen dem erhofften Nutzen und den allfälligen Risiken muss vorteilhaft sein, verursachte Schäden müssen gedeckt werden, der Datenschutz muss gewährleistet sein etc. Diese Prinzipien stellen den Kern einer jeden Regelung der Forschung am Menschen dar. Wichtig ist auch die Evaluation der einzel-

nen Forschungsprojekte durch eine unabhängige Stelle, z.B. durch eine Ethikkommission.

Die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) erliess Richtlinien für Forschungsuntersuchungen am Menschen (erstmalig am 1. Dez. 1970, letztmals revidiert am 5. Juni 1997). Diese Richtlinien haben lediglich empfehlenden Charakter, allerdings haben einige Kantone sie in ihren Gesundheitserlassen als anwendbar und damit als rechtlich verbindlich erklärt, soweit sie dem Bundesrecht nicht widersprechen. Ärzte und Ärztinnen, die Forschungsuntersuchungen am Menschen planen, durchführen und auswerten, müssen sich von drei grundlegenden und gleichwertigen ethischen Prinzipien leiten lassen, nämlich vom Respekt vor der Person, vom Willen, Gutes zu tun und nicht zu schaden sowie vom Prinzip der Gerechtigkeit.

Internationale Regelungen

Neben den oben erwähnten Regelungen auf kantonaler und auf Bundesebene gibt es internationale Übereinkommen, die sich mit der Forschung am Menschen befassen.

Bereits Ende des Zweiten Weltkrieges wurde vom Nürnberger Tribunal für die Verurteilung der NS-Ärzte festgehalten, dass die freiwillige Einwilligung der Versuchsperson unbedingt erforderlich sein müsse. Der oder die Betreffende müsse die anerkannte Fähigkeit haben, eine freie Entscheidung zu treffen – unbeeinflusst durch Gewalt, Betrug, List oder Zwang. Dieses Prinzip wurde zur tragenden Säule jedes Regelwerkes über die Forschung am Menschen.

1964 verabschiedete der Welt-Ärzte-Bund die Deklaration von Helsinki, die seither mehrmals überarbeitet wurde. Obschon es sich nicht um einen völker-

rechtlich verbindlichen Rechtsakt handelt, ist ihr Einfluss auf die ärztliche Ethik und auf nationale Regelungen zur medizinischen Forschung am Menschen unbestritten.

Im Zentrum der internationalen Regelungen in Europa steht heute das Übereinkommen des Europarates über Menschenrechte und Biomedizin vom 4. April 1997. Am 7. Mai 1999 wurde die Konvention von der Schweiz unterzeichnet, am 12. September 2001 hat der Bundesrat die Botschaft zu Ratifikation verabschiedet. Sie ist das erste Instrument auf internationaler Ebene, das für den Bereich der Medizin und der medizinischen Forschung verbindliche Rechtsregeln vorsieht. Der Text enthält eine Reihe von Grundsätzen betreffend der For-

schung am Menschen. Diese tragen dem Gedanken Rechnung, dass Menschen, die sich für Forschungszwecke zur Verfügung stellen, besonders geschützt werden. Das Übereinkommen des Europarates über Menschenrechte und Biomedizin soll in einzelnen Bereichen durch Zusatzprotokolle ergänzt werden. Am 23. Juni 2003 wurde der Entwurf eines Zusatzprotokolls über die biomedizinische Forschung am Menschen vom Comité Directeur pour la Bioéthique (CDBI) verabschiedet und dem Ministerkomitee unterbreitet. Gegenstand des Zusatzprotokolls ist der Schutz der Würde und Identität aller menschlichen Lebewesen und die Gewährleistung ihrer Grundrechte und Grundfreiheiten im Hinblick auf jegliche Forschung im Bereich der Biomedizin, die mit einer Intervention

an menschlichen Lebewesen verbunden ist.

Umfassende Grundsätze zur Planung und Durchführung klinischer Studien sowie der Grundsätze der Guten Klinischen Praxis (GCP) wurden seit 1990 durch die Internationalen Konferenzen zur Harmonisierung (ICH) erarbeitet und verabschiedet. Es handelt sich hier um ein Gemeinschaftsprojekt der Vereinigten Staaten von Amerika, der Europäischen Union und Japans, die die entsprechenden Richtlinien in ihre nationale Gesetzgebung übernommen haben. Die Richtlinien dienen der Harmonisierung der Grundsätze der biomedizinischen Forschung am Menschen in den grossen Regionen der Welt. Die Schweiz hat derzeit im ICH Prozess Beobachterstatus.

Wo Regelungsbedarf besteht

Das Heilmittelgesetz, die Verordnung über klinische Versuche mit Heilmitteln (VKlin) und das Datenschutzgesetz legen die massgeblichen Leitplanken für klinische Forschungsuntersuchungen am Menschen und für den Umgang mit den erhobenen Daten.

Unabhängige Ansprechstellen für Versuchspersonen

Nationale Gesetze und internationale Richtlinien stecken nur den groben Rahmen für medizinische Versuche am Menschen ab. Das Gesundheitswesen fällt nämlich in die Kompetenz der Kantone. Entsprechend uneinheitlich sind die kantonalen Regelungen im Detail ausgestaltet: So hat beispielsweise der Kanton Tessin eine unabhängige Anlaufstelle für Versuchspersonen geschaffen. In den meisten anderen Kantonen fehlt eine solche Institution – oftmals wird nur der Prüfarzt oder die Prüfärztin, der oder die für die Studie verantwortlich ist, als Anlaufstelle aufgeführt.

Einzelfälle sind keine Studien

In der Medizin ist jeder Mensch ein Einzelfall. So kann es denn vorkommen, dass sich die behandelnde Chirurgin oder der Chirurg auf Grund einer besonderen Konstellation dafür entschliesst, ein noch wenig erprobtes neues Verfahren bei der Behandlung anzuwenden. Das geltende Recht lässt diesen Entscheidungsspielraum zu. Dieser ist eine Voraussetzung für die individuelle Behandlung. Er eröffnet einem Arzt oder einer Ärztin aber auch Möglichkeiten, unter der Hand die wissenschaftliche Neugierde zu befriedigen. Denn Einzelbehandlungen müssen bei keiner Ethikkommission oder Kontrollstelle angemeldet werden.

Die Übersicht behalten

Das Heilmittelgesetz räumt dem Bundesrat in Art. 54 Abs. 7 die Möglichkeit ein, Bestimmungen über die Veröffentlichung der gemeldeten und bewilligten klinischen Versuche sowie deren Abbruch oder Abschluss zu erlassen. Bis anhin wurde jedoch auf die Schaffung eines zentralen Registers verzichtet. Dabei wäre ein solches Register ein wichtiges Instrument um zu verhindern, dass Probanden an mehreren Versuchen gleichzeitig teilnehmen. Vor- und Nachteile eines entsprechenden Registers sollen sorgfältig abgewogen werden.

Foto: Nationalratsaal

Die offene Frage der Entschädigung

Ob Menschen, die an einer Studie teilnehmen, bezahlt werden sollen, wird breit und kontrovers diskutiert. Unbestritten ist ein Entschädigungsaufwand (Fahrtkosten, Arbeitsausfall etc.) für jemanden, der sich durch die Teilnahme an einer Studie für die Allgemeinheit engagiert. Indes soll verhindert werden, dass finanzielle Anreize die Freiwilligkeit einer Studienteilnahme untergraben. Bei gesunden Versuchspersonen in Phase I-Studien ist es üblich und akzeptiert, Spesen, Verdienstausschlag und Teilnahme an der Studie zu bezahlen. Für Kranke, die an Therapie-Studien teilnehmen, existiert ein breiter, auch internationaler Konsens, dass sie für ihre Teilnahme an klinischen Studien ausser den Unkosten keine Bezahlung erhalten dürfen.

Die Bezahlung von Ärztinnen und Ärzten, die Studien durchführen, darf nicht an deren Erfolg oder an die Rekrutierung von Versuchspersonen geknüpft sein. Diese Bezahlung soll die zusätzliche Arbeit abdecken, die die Studie verursacht, darf aber nicht darüber hinausgehen.

Unabhängigkeit und Interessenskonflikte

Kontrolle kann nur dann wirkungsvoll sein, wenn sie unabhängig ist. Dies bedeutet zum Beispiel, dass die Klinikdirektion nicht zugleich in der Ethikkommission Einsitz nehmen kann, die Versuche an seiner Klinik überprüft. Die Schweiz ist allerdings ein kleines Land, und die Verbindungen unter den Fachleuten sind eng. Überspitzt gesagt: „jeder kennt jeden“. Unter diesen Umständen ist es schwierig, völlige Unabhängigkeit zu wahren.

Die geltenden Regelungen bieten ferner wenig Handfestes, um Interessenskonflikten vorzubeugen. Es könnte beispielsweise aufschlussreich und nützlich sein, die negativen Ergebnisse aus einem Versuch breit zu diskutieren. Dennoch neigen viele Forschende dazu, die negativen Resultate aus ihrer Arbeit diskret zu behandeln, weil Fehlschläge der Laufbahn schaden. Für die forschende Industrie dürfte dies noch in verschärftem

Mass zutreffen. Auch wissenschaftliche Journale neigen dazu, Publikationen fehlgeschlagener Studien abzulehnen. Die Schweiz. Akademie der Medizinischen Wissenschaften hat diesbezügliche Empfehlungen zur Zusammenarbeit zwischen Ärzteschaft und Industrie publiziert, welche jedoch rechtlich nicht verbindlich sind.

Wann beginnt der Mensch?

Gegenwärtig wird ein Gesetz zur Forschung an Embryonen ausgearbeitet, das künftig Bestandteil der umfassenden Gesetzgebung zur Forschung am Menschen werden soll. Ob das Embryonenforschungsgesetz die Forschung an den überzähligen Embryonen letztlich zulassen wird und damit auch gestattet, aus diesen Embryonen embryonale Stammzellen zu gewinnen, ist zur Zeit noch offen. Als „überzählig“ werden Embryonen bezeichnet, die im Zug einer Sterilitätsbehandlung erzeugt wurden, aber nicht mehr eingepflanzt werden können (z.B., weil die Frau erkrankt ist). Der moralische Stellenwert des Embryos und damit auch seine Schutzwürdigkeit sind selbst unter Fachleuten der Ethik umstritten.

Auch die Sozialwissenschaft forscht am Menschen

Die geltenden Regeln zur Forschung am Menschen zielen auf biologisch-medizinische Studien ab. Gesetzlich weitgehend ausser Acht bleibt die sozialwissenschaftliche Forschung am Menschen. Für sie liefert zum einen das Datenschutzgesetz Anhaltspunkte, zum andern gelten natürlich auch hier allgemeine Rechtsgrundsätze, die sich z.B. aus dem Persönlichkeitsrecht ableiten lassen.

Biologisch-medizinische und sozialwissenschaftliche Forschung am Menschen stimmen in einigen wesentlichen Punkten – namentlich in ihrem Anliegen nach dem Schutz der Persönlichkeit und Würde der Versuchspersonen – mit einander überein. Dennoch ist damit noch nicht geklärt, ob es sinnvoll ist, einen einzigen Regelkatalog der „Guten Forschungspraxis“ festzulegen, der sowohl in der Medizin als auch der Sozialwissenschaft die Leitplanken für die Forschung setzen soll. Hinzu kommt, dass es in den Sozialwissenschaften oft schwierig ist, eigentliche Forschung von anderen Erhebungen abzugrenzen: ist eine kommerzielle Umfrage

über Markenartikel auch der Forschung zuzurechnen – oder müssen hier andere Regelungen zur Anwendung kommen?

In Kanada zum Beispiel hat sich der Rat für geistes- und sozialwissenschaftliche Forschung zunächst dafür ausgesprochen, für die ethische Begleitung sozialwissenschaftlicher Arbeiten andere Regeln aufzustellen als für medizinische Versuche, die das leibliche Wohl der Versuchspersonen gefährden können. Um sich aber nicht dem Verdacht auszusetzen, für die Sozialwissenschaft „weichere“ Vorgaben aushandeln zu wollen, schwenkte der Rat schliesslich auf ein einheitliches System ethischer Überwachung ein.

Dass für medizinisch-biologische und sozialwissenschaftliche Forschung je eigene Regeln geschaffen werden sollten, lässt sich daraus begründen, dass die Fragestellungen und Methoden von Natur- und Sozialwissenschaften tatsächlich unterschiedlich sind. Für einheitliche Vorgaben spricht die Tatsache, dass die Menschenrechte unteilbar sind – und von allen respektiert werden müssen.

Glossar

Deklaration von Helsinki

Richtlinien, die vom Weltärztebund verabschiedet wurden und die ethische Grundprinzipien für Versuche an Menschen festhalten. Völkerrechtlich nicht verbindlich.
(siehe Informationsblatt 7)

Doppelblind-Studie

Bezeichnet -> klinische Versuche, bei denen weder die Versuchspersonen noch die behandelnden Ärztinnen und Ärzte wissen, ob eine bestimmte Versuchsperson das zu testende Medikament oder ein -> Placebo erhält.
(siehe Informationsblatt 2)

Gute Praxis Klinischer Versuche

Internationale Richtlinien, welche die zentralen ethischen Grundsätze beinhalten, die es bei -> klinischen Versuchen an Menschen zu berücksichtigen gilt.
(siehe Informationsblatt 2)

Grundgesamtheit

Ausdruck aus der Statistik. Bezeichnet die Gesamtheit aller Personen, die bestimmte Merkmale aufweisen (also beispielsweise: sämtliche Diabetes- kranke in der Schweiz)
(siehe Informationsblatt 6)

informed consent

Bedeutet auf Deutsch „Einwilligung nach Information“. Ist die Voraussetzung für Versuche mit Menschen und

bedingt, dass die Versuchspersonen vollumfänglich über Hintergrund, Zielsetzung und allfällige Risiken eines Versuchs aufgeklärt werden.
(siehe Informationsblatt 2)

Klinischer Versuch

Versuch an Versuchspersonen mit medizinischer Zielsetzung, z.B. zur Entwicklung neuer Medikamente, neuer diagnostischer Verfahren oder Therapieformen.
(siehe Informationsblatt 3)

Kontrollgruppe

Versuchspersonen, die eine etablierte Therapie oder ein -> Placebo erhalten und die mit jenen -> Probandinnen und Probanden verglichen werden, an denen ein neuartiges Medikament getestet wird.
(siehe Informationsblatt 4)

Multizentrische Studien

Studien, die an mehreren Kliniken und oft auch international durchgeführt werden.
(siehe Informationsblatt 3)

Placebo

Wirkungsloses Scheinmedikament.
(siehe Informationsblatt 2)

PubliForum

Ein Verfahren, um Anhaltspunkte zu erhalten, wie die breite Bevölkerung einen Sachverhalt (oft: eine umstritte-

ne Technik) einschätzt und welche Empfehlungen sich aus ihrer Sicht aufdrängen.
(siehe Titelseite)

Probandinnen/Probanden

Synonym für: Versuchspersonen
(siehe Informationsblatt 4)

Stichprobe

Ausdruck aus der Statistik. Bezeichnet eine Gruppe von Personen, die stellvertretend für die -> Grundgesamtheit untersucht werden.
(siehe Informationsblatt 6)

(Studien der) Phase I, Phase II etc.

Die Phasen bezeichnen die unterschiedlichen Stadien -> klinischer Versuche.
(siehe Informationsblatt 3)

Übereinkommen des Europarates über Menschenrechte und Biomedizin

Das Übereinkommen sieht verbindliche Rechtsregeln für die Medizin und die Forschung am Menschen vor. Wurde 2001 vom Schweizer Bundesrat ratifiziert.
(siehe Informationsblatt 7)

Vernehmlassung

Verfahren, in dessen Rahmen sich Ämter, Organisationen und Einzelpersonen zu Gesetzesentwürfen äussern können.
(siehe Informationsblatt 1)

Die Organisatoren stellen sich vor

TA-SWISS, Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung

Neue Technologien bieten oftmals entschiedene Verbesserungen für die Lebensqualität. Zugleich bergen sie mitunter aber auch neuartige Risiken, deren Folgen sich nicht immer von vornherein absehen lassen.

Das Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung untersucht die **Chancen und Risiken** neuer technologischer Entwicklungen in den Bereichen „Biotechnologie und Medizin“, „Informationsgesellschaft“ und „Mobile Gesellschaft“. Seine **Studien** richten sich sowohl an die Entscheidungstragenden in Politik und Wirtschaft als auch an die breite Öffentlichkeit. Ausserdem fördert TA-SWISS den Informations- und Meinungsaustausch zwischen Fachleuten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und der breiten Bevölkerung durch **Mitwirkungsverfahren** (zum Beispiel PubliForen und publifocus).

Das Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung ist dem Schweizerischen Wissenschafts- und Technologie-Rat angegliedert. Der SWTR berät den Bundesrat in wissenschafts- und technologiepolitischen Belangen.

Bundesamt
für Gesundheit

Office fédéral
de la santé publique

Ufficio federale
della sanità pubblica

Swiss Federal Office
of Public Health

BAG, Bundesamt für Gesundheit

Das Bundesamt für Gesundheit BAG ist auf Bundesebene die Fachbehörde für Gesundheitsfragen und vertritt die Schweiz hierzu auch auf internationaler Ebene. Ziel des BAG ist es, die Gesundheit der Bevölkerung zu fördern, zu schützen und zu bewahren. Es nimmt dabei drei Hauptrollen wahr: Als Gesundheitspolizei stellt das BAG sicher, dass die Gesundheit der Schweizerinnen und Schweizer nicht gefährdet wird. Als Anwalt für die Gesundheit vertritt das BAG Anliegen in anderen Bereichen, welche die Gesundheit beeinflussen. Als Vordenker hat das BAG den Blick immer in die Zukunft gerichtet, um mögliche Gesundheitsprobleme frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig Massnahmen zu ergreifen.

Bei all seinen Aktivitäten geht das BAG von einem ganzheitlichen Gesundheitsansatz aus: Wer nicht krank ist, braucht noch lange nicht gesund zu sein. Gesundheit im umfassenden Sinne bedeutet auch Lebensqualität, die von unterschiedlichen Faktoren bestimmt ist. Das BAG fördert die positiven und bekämpft die negativen Faktoren. Darunter fallen eine enorme Anzahl von Themen wie zum Beispiel die Epidemien und Infektionskrankheiten, das Suchtverhalten (etwa Tabak-, Alkohol- oder Drogenkonsum), die Sicherheit bei Lebensmitteln, der Umgang mit der Biotechnologie und vieles mehr. Die Aufgaben verändern und entwickeln sich analog wissenschaftlicher oder politischer Entwicklungen. In allen Bereichen ist das BAG auch für die Gesetzgebungsarbeiten zuständig, wie zum Beispiel auch für die Forschung am Menschen.

Mit seinen rund 400 Mitarbeitenden und einem Jahresbudget von CHF 150 Mio. ist das BAG eines der grossen Ämter im Eidgenössischen Departement des Innern.

SAMW
Schweizerische Akademie
der Medizinischen
Wissenschaften

ASSM
Académie Suisse
des Sciences Médicales

ASSM
Accademia Svizzera delle
Scienze Mediche

SAMS
Swiss Academy
of Medical Sciences

SAMW, Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften

Die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) wurde 1943 durch die fünf Medizinischen und die zwei Veterinärmedizinischen Fakultäten sowie die Verbindung der Schweizer Ärzte FMH gegründet. Hauptaufgabe der unabhängigen Stiftung mit Sitz in Basel war damals – in einer Zeit der kriegsbedingten Isolation der Schweiz – die Forschungs- und Nachwuchsförderung.

Heute setzt die SAMW mit ihren beiden Hauptprogrammen „Medizin und Gesellschaft“ und „Medizinische Wissenschaft und Praxis“ folgende Schwerpunkte:

- Fördern des wissenschaftlichen Nachwuchses;
- Unterstützen der hohen Forschungsqualität und -kapazität in der biomedizinischen und klinischen Forschung;
- Vermitteln von Erkenntnissen aus der Grundlagenforschung in die Praxis;
- Erkennen von neuen ethischen Fragestellungen, die sich aus der biomedizinischen Spitzenforschung und der Entwicklung von neuen Technologien ergeben, und Erarbeiten von ethischen Richtlinien und Handlungsanweisungen;
- Nachdenken über die Zukunft der Medizin.

STAATSSKRETARIAT
SECRETARIAT D'ETAT
SECRETARIATO STATO
SECRETARIAT DAL STADI
OFFICE OF THE STATE SECRETARY

GRUPPE FÜR WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
GRUPPEMENT DE LA SCIENCE ET DE LA RECHERCHE
AGGRUPPAMENTO PER LA SCIENZA E LA RICERCA
GRUPPA PER SCIENZA E RICERCA
SWISS SCIENCE AGENCY

StS GWF, Staatssekretariat der Gruppe für Wissenschaft und Forschung

Das Staatssekretariat der Gruppe für Wissenschaft und Forschung (StS GWF) wird seit 1997 von Herrn Staatssekretär Charles Kleiber geführt.

Der Staatssekretär leitet den Bereich der Wissenschafts-,

Forschungs- und Hochschulpolitik und berät den Vorsteher des Departements des Innern.

Das StS GWF bereitet die Entscheidungen für die nationale und internationale Politik im Bereich von Wissenschaft, Forschung und Hochschulen vor. Es koordiniert dafür die Tätigkeiten innerhalb des Departements und zwischen den Departementen.

Das StS GWF ist Verhandlungspartner des ETH-Rates für alle Geschäfte mit Bedeutung für die gesamtschweizerische Wissenschaftspolitik und stellt somit die Verbindung zwischen dem Departement des Innern und dem ETH-Bereich sicher.